

O'QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI

Xudoyberdiyeva Gulhayo,

*Buxoro viloyati, Vobkent tuman 1-son kasb-hunar maktabi fizika
fani o'qituvchisi*

Annotation: *this article talks about the innovative activity of the teacher, the system of indicators of innovative potential of the pedagogical community, the question of the teacher's readiness for innovative pedagogical activity, the innovative potential of the teacher.*

Key words: *innovation, new idea, new method, new project, innovative activity, innovative project, innovative ideas, innovative potential.*

Annatsiya: *Mazkur maqolada o'qituvchining innovatsion faoliyati, pedagogik jamoaning innovatsion salohiyat ko'rsatkichlari tizimi, o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorligi masalasi, o'qituvchining innovatsion salohiyati haqida so'z yuritiladi.*

Tayanch so'zlar: *innovatsiya, yangi g'oya, yangi usul, yangi loyiha, innovatsion faoliyat, innovatsion loyiha, innovatsion g'oyalar, innovatsion salohiyat.*

"Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" mazmunidagi asosiy e'tibor ta'lim muassasalari faoliyatini to'la ravishda pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga qaratildi. Ta'lim-tarbiya tizimida keng yo'lga qo'yilayotgan pedagogik texnologiyalar, pedagoglar tomonidan ilg'or texnologiyalar mohiyatining anglab etilishiga erishish, shuningdek, ularda ijodiy yondashuv asosida faoliyat yuritish ko'nikma va malakalarini shakllantirish eng muhim vazifalardan sanaladi.

Ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichida ta'lim insonning umumiy madaniyati va kasbiy tayyorgarligi darajasiga emas, balki uning shaxsiy kamolotga erishishiga ham bog'liq bo'lgan muhim sohadir. O'quvchi shaxsini o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishda ma'lum qoliplarni, stereotiplarni rad etish bilan bog'liq bo'lgan innovatsion pedagogik faoliyat mavjud standartlar doirasidan tashqariga chiqadi, o'qituvchi faoliyatining shaxsiy-ijodiy, individual yo'nalishini, ushbu faoliyatni amalga oshiruvchi yangi pedagogik texnologiyalar uchun yangi me'yorlarni yuzaga keltiradi. Unda o'qituvchi o'zini ijtimoiy innovatsiyalar tashuvchisi sifatida chuqurroq namoyon etadi. Innovatsion faoliyatni ta'minlash bir qator muammolarni o'rganishni, shu jumladan innovatsion faoliyatni kengaytirish zaruriyatini belgilab beruvchi ijtimoiy-madaniy, ma'naviy va ma'naviy omillarni va uni amalga oshirishga qodir o'qituvchi shaxsining yangi ijtimoiy turini tadqiq etishni o'z ichiga oladi; shu munosabat bilan pedagogik professionalizm rivojlanishining xususiyatlari va ommaviy amaliyotda uning innovatsion salohiyatini oshirish imkoniyatlarini aniqlash, ilmiy yangiliklarni ommaviy amaliyotga o'tkazish bo'yicha metodologik tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi.

O'tgan asrda 80-yillarning o'rtalarida pedagogikada va ta'lim tizimida innovatsiyalarning turli shakllari bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar boshlandi, turli mamlakatlardagi turli darajadagi o'qituvchilar va maktab ma'murlari tomonidan taklif etilgan innovatsiyalarni umumlashtirish amalga oshirildi va ushbu muammolarni hal qilish uchun xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yildi.

O'shanda innovatsiya deganda an'anaviy ta'lim tizimiga ataylab kiritilgan har qanday yangi g'oya, yangi usul yoki yangi loyiha tushunila boshlandi. Innovatsiya – bu yangi g'oyaga asoslangan tubdan farq qiluvchi yondashuv bo'lib, u mavjud ta'lim texnologiyalarini sezilarli darajada o'zgartiradi va maktabni tashkil etishning yangi turini belgilaydi. T.I. Shamova va G.M. Tyuloga ko'ra, ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning o'ziga xos xususiyati quyidagicha namoyon bo'ladi:

- innovatsiya har doim dolzarb muammoning yangi yechimini o'z ichiga oladi;
- innovatsiyalardan foydalanish o'quvchilar shaxsiyati rivojlanish darajasining sifat jihatidan o'zgarishiga olib keladi;
- innovatsiyalarning kiritilishi maktab tizimining boshqa komponentlarida sifat o'zgarishlariga olib keladi.

Innovatsion faoliyat – bu amalda mavjud bo'lgan va endigina paydo bo'lgan amaliyot normalarining to'qnashuvi yoki an'anaviy talablarning yangi umidlarga mos kelmasligi natijasida yuzaga keladigan murakkab muammoni hal qilishga qaratilgan faoliyat. Bu holda innovatsiya o'zini oqlaydi, qolaversa, zarur sanaladi. Ushbu faoliyatning innovatsion tajribasidan boshqalar ham foydalanish imkoniga ega bo'lgach, innovatsion tajriba e'tirof etilib, uning madaniy rasmiylashtirilishi va uzatish mexanizmlari vujudga keladi.

Innovatsion faoliyat to'laqonli rivojlanish jarayonida unga o'zaro bog'liq bo'lgan faoliyat turlarini tizimini taqozo etadi, ular jamlikda chinakam innovatsiyalar paydo bo'lishini ta'minlaydi. Aynan:

- nimanidir qanday kashf etish va nimanidir qanday yaratish mumkinligi to'g'risida yangi bilimlarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyati;
- ilmiy bilimlar asosida bo'lishi mumkin yoki kerak bo'lgan narsani olish uchun qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha maxsus, instrumental-texnologik bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan loyiha faoliyati;
- innovatsion loyiha amaliyotda ro'yobga chiqishi uchun nima qilish va qanday qilish kerakligi to'g'risida har bir shaxsda shaxsiy bilimni shakllantirishda muayyan amaliyot sub'ektlarini kasbiy rivojlantirishga qaratilgan ta'lim faoliyati.

Boshqacha aytganda, innovatsion faoliyatning o'zi kashfiyotni ixtiroga, ixtironi loyihaga, loyihani haqiqiy faoliyat texnologiyasiga aylantirishga qaratilgan, uning natijalari, mohiyatan, novatsiyalar sifatida namoyon bo'ladi.

Innovatsion faoliyatni shaxsiy kategoriya, ijodiy jarayon va ijodiy faoliyat natijasi sifatida talqin qilish mumkin; u tegishli sub'ektlar uchun ma'lum darajada harakatlar

erkinligi mavjudligini anglatadi. Biror kishi uchun yangilikning ahamiyati o'zini namoyon etish, qobiliyatlardan foydalanish va ijodkorlik bilan bog'liq. Innovatsiya jarayonida vujudga keladigan qiyinchiliklar shaxsga ularni o'z kuchi hal qilish imkoniyatining istiqboli sifatida ko'rinadi.

Shunday qilib, g'oyalarning innovatsiyaga aylanishini ta'minlaydigan va bu jarayonni boshqarish tizimini tashkil etadigan faoliyat innovatsion faoliyatdir.

Pedagogik jamoaning innovatsion salohiyatining mohiyati uning innovatsion g'oyalar, loyihalar va texnologiyalarni o'z-o'zini rivojlantirish va amalga oshirish qobiliyatiga bog'liq. Pedagogik jamoaning innovatsion salohiyati ko'rsatkichlari tizimiga quyidagilar kiradi:

o'qituvchilarning yangiliklarga moyilligi va munosabati, ularning innovatsiyalarni rivojlantirishga tayyorligi, maktab jamoasidagi o'qituvchilarning innovatsion darajasi, o'qituvchilarning ijodiy faolligi darajasi, kommunikativ aloqalarning rivojlanganligi.

Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik faoliyatning mazmuni innovatsion pedagogik faoliyatning boshqa turlaridan keskin farq qiladi.

Birinchi, yo'nalishlarni ishlab chiqish faoliyati ancha murakkab, chunki uning texnologik asoslari jadal rivojlanmoqda. Bu o'qituvchidan maxsus mahorat, o'qitish usullarini rivojlantirishni talab qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalari asosan o'quvchilar va boshqa o'qituvchilar va mutaxassislar tomonidan tayyorlanayotgan o'quv materiallari sifatiga qo'shimcha talablar qo'yadi, bu esa ushbu materiallar sifatini nazorat qilishni kuchaytiradi.

Ikkinchi, zamonaviy pedagogik jarayonning o'ziga xos xususiyati shundaki, an'anaviy o'qituvchidan farqli o'laroq, o'qituvchi markaziy figura bo'lib, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanganda og'irlik markazi asta-sekin rivojlangan o'quv muhitida muayyan yo'nalishlarni tanlab, o'quv jarayonini faol ravishda shakllantirayotgan o'quvchiga beriladi. O'qituvchining muhim vazifasi o'quvchini o'z faoliyatida qo'llab-quvvatlash, uning behisob ma'lumotlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish, yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda yordam berish, keng va turli xil ma'lumotlarni o'zlashtirishga yordam berishdir. Shuning uchun, dunyo ta'lim hamjamiyatida yangi atama qo'llanilib, o'qituvchilar – facilitator – fasilitator – (hissa qo'shadigan, o'qitadigan, o'rganishga yordam beradigan) ushbu funktsiyaning muhimligini ta'kidlagan.

Uchinchi, o'quv materialini taqdim etish, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni o'z ichiga olgan holda, zamonaviy sinfda o'qituvchilarning butun sinf bilan umumlashtirilgan mulohazasi ustun bo'lgan zamonaviy o'qitishda emas, balki ular o'rtasidagi faolroq va intensiv o'zaro munosabatlarni talab qiladi, o'qituvchining alohida o'quvchi bilan o'zaro munosabatlashuvi esa anchayin kuchsiz. Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari bunday o'zaro munosabatlashuvni ancha

faollashtiradi, ammo bu o'qituvchidan maxsus qo'shimcha sa'y-harakatlarni talab qiladi.

O'qituvchining innovatsion faoliyati shaxsiyat va kasbiy faoliyatni yaxlit o'rganish nuqtai nazaridan samarali bo'lishi mumkinligi haqida yakdil fikr mavjud. Innovatsion pedagogik faoliyatni ko'rib chiqish o'qituvchini ushbu faoliyat turiga tayyorligi masalasini hal qilishni talab qiladi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tayyorlikning ushbu xususiyatlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin.

– ijodkorlik zarurati, o'z kasbiy harakatlari uchun variantlarni ongli tanlash;
– hamkorlik sharoitida ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etish, o'zini rivojlantirishning tegishli vositalari va usullarini tanlash qobiliyati va tayyorligi;
– pedagogik faoliyat metodlari tizimida erkin harakatlanish, har qanday vaziyatni pedagogikaga o'tkaza olish qobiliyati, o'zini va boshqalarni rivojlantirish.

Innovatsion faoliyat va uning jarayoni ko'p jihatdan o'qituvchining innovatsion salohiyatiga bog'liq. Shuning uchun ushbu toifani ko'rib chiqish kerak. Shaxsning innovatsion salohiyati quyidagi asosiy parametrlar bilan bog'liq.

- yangi g'oyalar yaratish va ishlab chiqarish qobiliyati, eng muhimi – ularni amaliy shaklda loyihalashtirish va modellashtirish;
- shaxsning bag'rikenglik, moslashuvchanlik va xilma-xil fikrlashga asoslangan g'oyalaridan farqli ravishda yangiliklarga ochiqligi;
- madaniy va estetik rivojlanganlik hamda o'qimishlilik;
- o'z faoliyatini takomillashtirishga tayyorlik, ushbu tayyorlikni ta'minlaydigan ichki vositalar va usullar mavjudligi;
- rivojlangan innovatsion ong (an'anaviy, innovatsion ehtiyojlar bilan taqqoslaganda innovatsion faoliyatning ahamiyati, innovatsion xatti-harakatlarga turtki).

Har qanday yangilik o'qituvchilarning qiziqishlari, qadriyatlari va munosabatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun innovatsion jarayonlarning samaradorligini oshirish uchun maqsadlarni belgilash bosqichida innovatsiyalar ta'siri ostida qanday qiziqishlar, qadriyatlar, yo'nalishlar o'zgarishini, kelajakdagi o'zgarishlarning mazmuni nimada ekanligini, innovatsiyalarni yaxshilash uchun bo'lg'usi o'zgarishlardan qanday foydalanishni aniq tushunish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Еремова О.В. Инновационная деятельность педагога / /Материалы VII Всерос. научно-практ. конф. Челябинск: изд-во "Образование". 2008. [сайт«Федеральное агентство по образованию»] /URL: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=60749
2. Базай Е.Д. Развитие научно-методической деятельности учителя инновационной школы: Дис... .канд. пед. наук. -Оренбург, 2004. -206с.

3. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность.-М.: ИЧП «Издательство Магистр», 2000.